

ГЕММОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАРДА БУЙРАК УСТИ БЕЗИ ПЎСТЛОҚ ҚАВАТИДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

Эргашев О.О.

Фарғона шаҳар 1-сон шифохонаси невропатолог
ergashevabid1@gmail.com Фарғона шаҳар

Муйдинов Ж.И.

Фарғона жамоат саломатлик иинститутути. Паталогик анатомияси
кафедраси, т,ф,д., доцент
eshbayev0302@mail.ru Фарғона шаҳар
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15500944>

Аннотация. Цереброваскуляр касалликларни ривожланишида гипертония касаллиги ва магистрал қон томирларда атеросклероз жараёнининг турли босқичлари ривожланиши натижасида юзага келади. Бу жараён сурункали бўлиб, буйрак усти беши пўстлоқ қавати коптокчали сохасининг хажман кичрайиши, коптокчалар таркибидаги секретларни камайиши хисобига юза берса, тутамли қавати хужайраларида липидли киртмаларни кескин кўпайиши, оралиқда қон томирларнинг массив тўлақонлиги ва оралиқ шишларнинг ривожланиши натижасида дистрофик ва некробиотик ўзгариш-лар ривожланиши аниқланди. Айнан, тутамли соха қон томирларининг тўлақонлиги, оралиқ шишиларнинг ривожланиши натижасида спангиоцит-лардаги секретларни димланиши ва ёғли дистрофия манзарасини эслатувчи морфологик ўзгаришларнинг натижасида спонгиоцитлар некрози юзага келганлиги аниқланади. Тўрсимон қаватда эса, оралиқ шишлар ва тўлақонлик оқибатида диапедез қон қуйилишлар юзага келганлиги аниқланди.

Калит сўзлар: цереброваскуляр касалликлар, гипертония, геморрагик инсульт, атеросклероз, некроз, вон қуйилиши.

Муаммонинг долзарблиги: Дунё ахолиси орасида цереброваскуляр касалликлар сабабли, юзага келган ўлим кўрстаичи бўйича, геморрагик инсультлардан жами ўлимларнинг 6-11% ни ташкил этиб, 2020 йилда БССТ томонидан эътироф этилган. Асосий контингенти бўйича фон касаллигида атеросклерозни турли хил кўринишидаги касаликларни бўлиши ўртача, 50ёшдан ошганларнинг 26% да учраса, 60ёшдан ошганларнинг ўртача 43%да атеросклерознинг турли локализацияси учраб, асосий ўлим кўрсаткичида, ЮИК билн хасталанганларнинг 76% да ўткир миокард инфаркти сабабли ўлим кузатилса, 11-17% да инсультларни турли хил клиник морфологик шакллари бўлиб, ўртача 13% аҳолининг геморрагик инсультдан ўлим кўрстаичи бўйича дунёда 3 нчи

ўринда туриши билан эътироф этилган. 2021 йилда ковид 19 пандемиясидан кейинги даврда, барча ноинфекцион соматик касалликларни оғирлашиши жумладан цереброваскуляр касалликлардан ўлим кўрсаткичи бўйича, АҚШ ва Европа давлатларида жами 29млн инсон геморрагик инсультдан вафот этган бўлса, Россия федерацияси ва МДХ давлатларида ушбу кўрстайч ўртача 4,9 млн ташкил этган. Геморрагик инсульт билан дунё аҳолиси орасида энг кўп вафот этадиган контингент жанубий Осиё давлатлари бўлиб, аҳолисининг 40% да юзага келган ўлимда асосан бош мия томирлари цереброваскуляр касалликлари ташкил этиб, ривожланаётган давлатларда 1990 йилдан 2010 йилгачам бўлган муддатда 10% га ошган бўлса, ҳозирги даврда ушбу кўрстайч 6% кўрсаткич билан 2020 йилда қайд этилган.

Ҳозирги пайтда Россия федерациясида ҳар йилига 400 мингдан ортиқ янги ҳолат аниқланиб, ушбу ҳолат бўйича, ўлим кўрсаткичи 31,8%ни ташкил этса, Ўрта Осиё давлатларида ҳар йилига ўртача 270 мингдан ортиқ ҳолат аниқланиб, ўлим кўрсаткичи бўйича, 41,16%ни ташкил этиб, ушбу давлатларда гиперкалорияли овқатлар, хайвон ёғи ўп истемол қилинадиган ва буғдойли ўсимликларни кўп истемол қиладиган давлатлар руйхатига киради.

Тадқиқот мақсади: Геморрагик инсультдан вафот этган беморлар буйрак усти беши пўстлоқ қавати патоморфологик хос жиҳатларини ўрганишдан иборатдир.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси: цереброваскуляр касалликларнинг оғир асоратларидан бўлган геморрагик инсультларда буйрак усти беши пўстлоқ қавати коптокча соҳасидаги майда хромофоб хужайраларда аксарият, ёғли киритмалар бой бўлган, коптокчалар атрофида нотекис тўлақонлик, эпителий хужайраларида хромофоб киритималарнинг кўплиги, ЦВКларда симпатоадренал тизимнинг қўзғалиши ва пўстлоқ қават коптокча соҳаси хромофоб эпителийларида альдостерон, кортикостерон, дезоксикор-тикостеронлар синтези ва гиперпродукциясини кўрсатади. Натижада, морфофункционал зўриққан хужайраларда дистрофик ва некробиотик ўзгаришларнинг кучайиши жараёни давомийлигини белгилашда муҳим аҳамият касб этади. айна келтирилган морфологик ўзгаришлар ўртача 1-3 соатлик даврга хос бўлиб, ЦВК ларидан кейинги 12-24 соат ичида буйрак усти безининг барча соҳаларида некробиоз жараёни некрозга ўтиш ва макроскопик жиҳатдан илвиллаган тўқима консистенцияси шаклланиши билан намоён бўлади.

Тутамли соҳасида ҳам юқоридаги ўзгаришларга монанд равишда нотекис тўлақонлик, тутамлар оралиғида майда калибрли томирлар ва капиллярларда эритростаз ўчоқлари, оралиқ шишлар ва плазматик бўккан сохалар аниқланади. Аксарият хромофобб хужайралар цитоплазмасида ёғли киритмалар ва бир хил катталиқдаги базофил бўялган ядролардан иборат хужайралар аниқланади. Тутамлар оралиғи нотекис йўналишда бўлиб, плазматик бўкиш ҳисобига гистиоархитектоникада хужайраларнинг жойланиш траекторияси кескин ўзгарганлиги билан характерланади. Шу билан бирга, 200х кўриш майдонида ўртача 15-20 та некрозга учраган хромофобб хужайралар аниқланади. Некрозга учраган ва шикастланган тўқима сохаларида такомил топаётган лимфоцитлар инфильтрацияси аниқланади.

Хулоса, демак, ЦВК ларда ривожланган геморрагик инсултларда буйрак усти безидаги асосий ўзгаришлар, пўстлоқ қаватда тўлақонлик ва оралиқ шишилар, дистрофик ва некробиотик ўзгаришларга учрган коптокчали соҳасида қайтмас ўзгаришларга учраши, мағиз қаватида массив диапедез қон қуйилиши, эндокриноцитларни ҳам қайтмас даражада некрозга учраши оқибатида, ўлим кўрстаичларни юқори даражада сақланиши ва бемор ахволини кескин оғирлашиши олиб келиб, танотогенез механизмида буйрак усти безининг адаптацияга қайтмас жараёнлар билан жавоб бериши натижасида юзага келиши исботланди

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Неттер, Ф. Атлас анатомии человека, 4-е изд Ф.Неттер. М.ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 624 с.
2. Новосельцев, С. В. Введение в остеопатию. Мягкотканые и суставные техники (2-е изд.) СПб. : ООО «Издательство Фолиант», 2009. - 320 с.
3. Новосельцев, С. В. Крестец. Анатомо-функциональные взаимосвязи и роли в биомеханике тела человека Мануальная терапия. 2008. - № 3 (31). - С.
4. Даней БТ, Аман ЗС, Кроб ЖЖ. Утилизатион оф Транстибиал централизиатион сутуре бест минимизес эхтруссион анд ресторес тибифеморал сонтаст мечанисс фор анатомис медиал мениссал роот репаирс ин а садаверис модел. Ам Ж Спортс Мед. 2019 Жун;47(7):1591-1600.
5. Фонг ФЖЙ, Онг БВЛ, Лее ЙХД. Медиал мениссал эхтруссион ин пациентс витҳ медиал мениссус роот теарс: а сйстематис ревиеш анд мета-аналйсис. Ортҳоп Ж Спортс Мед. 2023 Мар 6;11(3):

6. Mameri ES, Dasari SP, Fortier LM, Verdejo FG, Gursoy S, Yanke AB, et al. Review of meniscus anatomy and biomechanics. //Curr Rev Musculoskelet Med. 2022;15(5):323–35.
7. Adams BG, Houston MN, Cameron KL. The epidemiology of meniscus injury. //Sports Med Arthrosc Rev. 2021;29(3):e24–33.
8. Cullen KA, Hall MJ, Golosinskiy A. Ambulatory surgery in the United States, 2006. Natl Health Stat Report. 2009;11:1–25.

